

Waar is iedereen?

De bibliotheek als ontmoetingsplek

Hoewel onze samenleving in vele opzichten superdivers is, wordt het steeds gemakkelijker om langs elkaar heen te leven. Lekker veilig is het, om anderen alleen te ontmoeten in de eigen bubbel op het internet. Maar we hebben juist – óók – ruimte nodig voor ontmoeting op straat en pleinen, in parken en gebouwen, waar de diversiteit van de samenleving op onnadrukkelijke wijze tot uiting komt. De plekken waar mensen op een vanzelfsprekende manier met elkaar in aanraking komen, die bijdragen aan een gevoel van saamhorigheid, van samenleven mét elkaar en niet alleen naast elkaar. Kan de bibliotheek zo'n plek zijn?

Sociale cohesie als beleidsdoel

Sociale cohesie en saamhorigheid zijn thema's die vaak voorkomen in lokale en regionale beleidsagenda's, vooral in steden die getuige zijn van een snel toenemende super- en hyperdiversiteit. In het overheidsbeleid worden bibliotheken echter nauwelijks genoemd in de discussie over de publieke ruimte en ontmoetingsplaatsen in de buurt. Dat blijkt wel uit het standpunt van veel gemeenten dat de functies van een bibliotheek ook kunnen worden vervuld in andere omgevingen, zoals scholen of tehuizen voor ouderen. Maar vanuit het perspectief van het stedelijk beleid kunnen bibliotheken een belangrijke rol vervullen in de sociale interactie.

Bibliotheek als publieke plek

De bibliotheek biedt ruimte aan iedereen, een open ruimte en een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met verschillende voorkeuren en denkbeelden. Iedereen kan er gebruikmaken van de openbaar toegankelijke ruimte om te studeren, werken, vergaderen, of gewoon te zitten. Ontmoeting vindt georganiseerd plaats via een scala aan activiteiten, maar ook door toevallig of spontaan contact. Juist aan deze kleine, vluchtige vormen van spontaan contact wordt in de onderzoeksliteratuur over bibliotheken een belangrijke waarde toegekend. Dan gaat het bijvoorbeeld over het maken van oogcontact, knikken, lachen of kort groeten. Alleen al door de aanwezigheid en het observeren van anderen, ook zonder interactie, vinden waardevolle ontmoetingen in de bibliotheek plaats. De kortdurende (ook non-verbale) confrontatie met anderen, hoe schijnbaar onbetekenend ook, kunnen bijdragen aan een gevoel van vertrouwdheid en een lossere omgang met verschillen.

Bonding & bridging

Kleine ontmoetingen versterken de binding met de gemeenschap, veronderstelt men. Zo zou de bibliotheek kunnen bijdragen aan de sociale cohesie doordat men vertrouwd raakt met de gezichten in de leefomgeving en zich ook meer onderdeel voelt van die omgeving. Het gevoel ergens 'thuis' te zijn heeft een positieve invloed op de beleving van veiligheid en grip op het leven.

Behalve dit verbindende aspect (*bonding*), kan er ook een rol zijn voor de bibliotheek als overbruggen van verschillen (*bridging*). Blootstelling aan een diversiteit aan cultuuruitingen en perspectieven, het ontmoeten van mensen buiten de eigen vertrouwde kleine wereld zou kunnen leiden tot wederzijds begrip en respect en het doorbreken van vooroordelen.

Bewijs?

Kunnen we de veronderstelde bijdrage van bibliotheken aan de sociale samenhang onderbouwen met inzichten uit onderzoek? Hoewel het potentieel van deze rol voor de bibliotheek veelvuldig wordt erkend, is er nog nauwelijks recent empirisch bewijs voor te vinden in de onderzoeksliteratuur.

De weinige studies waarin sociale cohesie en inclusie centraal staan, dateren van lang geleden en kennen veelal een

kleinschalige opzet. Die studies laten zien dat interactie in de bibliotheek inderdaad plaatsvindt, maar vooral tussen bekenden of met medewerkers. Het bewijs voor de bibliotheek als overbruggen van verschillen en de vermeende gevolgen daarvan op tolerantie en wederzijds begrip, is mager. Bovendien geeft het onderzoek geen eenduidig beeld over de mate waarin de bibliotheek werkelijk een plek is voor iedereen. Specifieke minderheidsgroepen blijven in onderzoek vaak onderbelicht, waardoor we niet goed weten hoe zij de bibliotheek gebruiken en ervaren. En ook zijn er internationale studies die aantonen dat (minderheids)groepen juist nog steeds worden uitgesloten of over het hoofd worden gezien in de dienstverlening van de bibliotheek. De *bonding* en *bridging*-rol van bibliotheken kan vooralsnog dus op weinig empirische ondersteuning rekenen.

Onderzoek doen

In feite weten we nog maar weinig over het gebruik van de bibliotheek door kwetsbare groepen en minderheden, noch over de mate waarin mensen zich welkom, thuis en geaccepteerd voelen in de bibliotheek. Ook over de mate waarin de bibliotheek ontmoetingen met andere mensen, perspectieven en leefwijzen stimuleert, weten we slechts weinig.

Vanuit de *Kennisagenda voor het openbare bibliotheekveld* willen we hier de komende jaren meer zicht op krijgen. We zullen ons verdiepen in de rol van de bibliotheek als onderdeel van de publieke ruimte. In het bijzonder willen we kijken welke rol zij kan vervullen in het stimuleren van interactie tussen groepen, de confrontatie met diversiteit en het ontstaan van wederzijds begrip. Aan welke condities moet een bibliotheek voldoen om een plek te zijn voor iedereen? Hoe kan zij met programmering, personeel, partners en plek een weerspiegeling zijn van de diversiteit van de samenleving? Kan de bibliotheek inderdaad een bijdrage leveren aan het overbruggen van verschillen? We nodigen branchepartners en kennisinstellingen uit om zich met ons over deze vragen te buigen.

TEKST: MARJOLEIN OOMES & MARIANNE HERMANS, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Literatuur

Melike Peterson (2017), Living with difference in hyper-diverse areas: how important are encounters in semi-public spaces? *Social & Cultural Geography*, 18(8): 1067-1085. DOI: 10.1080/14649365.2016.1210667.
 Aabo, Audunson, & Vårheim (2010). How do public libraries function as meeting places? *Library and Information Science Research*, 32(1): 16-26. DOI:10.1016/j.lisr.2009.07.008.
 Dave Muddiman, Shiraz Durrani, John Pateman, Martin Dutch, Rebecca Linley, John Vincent, (2001). Open to All? The public library and social exclusion: executive summary, *New Library World*, 102 (4/5): 154-158.
<https://doi.org/10.1108/03074800110390626>.
 Marjolein Oomes & Marianne Hermans, 2019. *Kennisagenda voor het Openbare Bibliotheekveld*. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. Nog te verschijnen.

Meer lezen over onderwerpen als ontmoeting en diversiteit in de bibliotheek? Zie www.bibliotheekinzicht.nl.